

EROZIYAGA UCHRAGAN TUPROQLARNI OLDINI OLISH.

Egamberdiyeva Sarvinoz Qalandar qizi

Qarshi Davlat Universiteti talabasi.

Annotasiya. Eroziya jarayonlari tuproq unumdorligiga kuchli salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillardan biri. Eroziya tuproq massasini olib ketilishini va ko'chirilishini o'z ichiga oladi. Eroziya holati asosan relyefi notekis-past baland, eroziyaga asos katta bo'lgan yerlarda boshlanadi. Eroziya asosi deganda ma'lum bir joyning dengiz sathidan balandligi bilan suv kelib quyiladigan yerning dengiz sathidan balandligi o'rtasidagi farq tushuniladi.

Kalit so'zlar: Eroziya, tuproq, unumdorlik, iqlim, tog' jinslari, nurash, o'simlik, suv, shamol.

Аннотация. Процессы эрозии-один из факторов, оказывающих сильное негативное влияние на плодородие почвы. Эрозия включает удаление и перемещение массы почвы. Эрозионное состояние начинается в основном на землях с неровным рельефом-низкой высотой, с большим основанием для эрозии. Основание эрозии относится к разнице между высотой данного места над уровнем моря и высотой Земли над уровнем моря, откуда поступает вода.

Ключевые слова: эрозия, почва, плодородие, климат, скалы, выветривание, растительность, вода, ветер.

Annotation. Erosion processes are one of the factors that have a strong negative impact on soil fertility. Erosion involves the removal and displacement of the soil mass. The state of erosion begins mainly on lands with uneven relief-low elevation, with a large base of erosion. The basis of erosion is understood as the difference between the height of a particular place above sea level and the height of the land where water comes from. **Keywords:** erosion, soil, fertility, climate, mountain.

Keywords: erosion, soil, fertility, climate, rocks, nurash, plant, water, wind.

Kirish: Tuproq eroziyasi O'zbekiston hududi uchun dolzarb muammo Respublikada eroziyaga uchragan yer maydonlari 1772,3 ming gektarni tashkil etadi. Shundan 721,9 ming gektari irrigatsiya eroziyasiga, 50 ming gektari jarning eroziyasiga 700,4 ming gektari lalmi eroziyaga 300 ming gektari shamol eroziyasiga uchragan. Eroziya holatlarining ta'siri ostida biroz yuvilgan, o'rtacha yuvilgan, kuchli yuvilgan tuproq va chiqindi tuproqlar hosil bo'ladiki, uning tuproq qatlami qalinligi, gumus ozuqa elementlari makro va mikro elementlar zahirasi va tarkibi mikroorganizmlar miqdori va sifati, kimyoviy va fizikaviy xossalari bioenergetika ko'rsatkichlari o'zgarishi tufayli unumdorlik darajalari turlicha ekanligidan dalolat beradi. Olimlarning hisob kitoblariga ko'ra eroziyaga uchragan yerlarda har yili yalpi dehqonchilik mahsulotining 20% ga qadar nomud bo'lmoqda, Respublikada 200 ming tonnaga yaqin paxta va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlarini ololmay qolyapti. Yuvilib to'plangan tuproqda eng yuqori gektariga 36,8-37,3 sentner hosil qilindi, ammo go'za rivoji orqada qolganligi sababli bu yerda sovuq tushgungacha yig'ib terib olingan hosil eng past 34-37,2% bo'ldi. Yuqoridan ketilgan tuproqda hosildorlik eng kam gektariga 16,1-24,7 sentnerni tashkil qildi, lekin bu yerda yuvib ketiladigan tuproqning noqulay agrokimyoviy, agrofizikaviy,

biologik xossalari sababli go'za siqib qo'yilganligi natijasida u tez yetildi va sovuq tushgungacha yig'ishtirib olingan hosil 72,1-81,1% ni tashkil etdi.

Tadqiqot obyekti va uslubiyati.

Tajriba Qarshi Davlat Universiteti o'qituvchilari va talabalari tomonidan 2025-yilda o'tkazildi. Keskinlashib borayotgan iqlim o'zgarishi tuproqlarning ekologik holatiga jiddiy ta'sir qilmoqda. Yonbag'rlarning qiyalik darajasiga qarab tuproq eroziyalanishi gektariga quyidagicha bo'ladi: 1*-3* gacha bo'lgan qiyalikda 10-15t/ga 3*-5* da 15-25t/ga. 5*-7* da 25-35 t/ga. 7*-10* atrofida bo'lganda 35-50t/ga tuproq yuviladi.

Jar eroziyasining rivojlanish darajasi quyidagicha:

Kuchsiz jarlanish: 0.25kv/kmdan kam.

O'rtacha jarlanish: 0.25-0.50kv/km

Kuchli jarlanish: 0.50-0.75kv/km

Juda kuchli jarlanish: 0.75kv/km dan ko'p.

O'zbekiston yerlarining 80% eroziyaga moyilligi aniqlangan. 2023-yilda eroziyani oldini olish uchun tuproq qatlami yotqizish ishlari olib borildi, buzilgan yerlarni zamonaviy qishloq xo'jalik texnikalaridan foydalanib eroziya va ko'chki jarayonlari rivojlanishini istisno qilgan holda tekislash. Tuproq unumdorligidan

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA**

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

foydalanishdagi oqilona ilmiy ekologik rivojlangan hududlar asosan past baland relyefi , prinsplarning qo'pol ravishda buzilishi har xil nishabli qiyaliklarga ega bo'lgan tog'li va qanchadan-qancha tog' oldi hududlarda mansub bo'ladi. Tuproqlar tepadan yuvilib tushganda melkozem zarrachalar mablag', mehnatsarflanishi, mehanizatsiyaga, o'g'itlarga, suvmelioratsiyasiga qaramay hosilning tegishli darajada ko'payishiga olib kelmadi. Sug'oriladigan dehqonchilikda asosan irrigatsion eroziya rivojlangan yerlarning meliorativ holati to'g'risida gapirsak, demak ular muvofiq.

Eroziya jadalligi quyidagi gradatsiya asosida baholanadi:

Yuza eroziyalangan yerlar uchun

Yuvilish darajasi	O'rtacha yillik yuvilish miqdori t/ga
Juda kuchsiz yuvilish	0,5
Kuchli yuvilish	0,5-1
O'rtacha yuvilish	1-5
Kuchli yuvilish	5-10
Juda kuchli yuvilish	>10

Xulosa. Bu muammolarni oldini olish va bartaraf qilish maqsadida quyidagi vazifalarni amalga oshirish lozim:

Degradatsiyaga uchragan maydonlarni aniqlab mazkur hududda yaylov o'simliklarini boyitish, yaylovlarda kam iste'mol qilinadigan o'tlarni ozuqa jihatidan qimmatliroq bo'lgan esparset, astragal, izen, teresken, shuvoq kabi o'simliklar bilan almashtirish tadbirlarini o'tkazish lozim.

Shamol eroziyasi tufayli vujudga kelgan o'simlik qoplami kamayishining oldini olish uchun eroziyaga qarshi ixota daraxtzorlarni tashkil qilish. Dala yo'llarini yaxshilash yangi yo'llarni loyihalash.

Eroziyaga qarshi kurashda o'rmon melioratsiya va gidrotexnika tadbirlarini kompleks usulini qo'llash yaxshi samara beradi.

O'rmonlarni o'stirish va ta'lim kombinatsiyasi orqali tuproq eroziyasi holati ijobiy tarafga o'zgartirishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz.

2. Muhammedov T , Tuproq eroziyasi dehqonchilik uchun ofat, T 1973;

3. Muhitdinov K, O'zbekistonda tuproq eroziyasi va unga qarshi kurash choralari, T1976.

4. Nomozov X.Q, Turdimetov Sh.M, O'zbekiston tuproqlari va ularning evolutsiyasi.

Qo'shimcha adabiyotlar.

1. Abdullayev.S.I, Mamatov.A, Toirov.I. Qashqadaryo viloyati geografiyasi. Q: Qashqadaryo viloyati bojxonasi 1994.b-147.

2. Abdurahmonov.T Sug'oriladigan tuproqlarning ifloslanish muammolari va ularni muhofaza qilish tadbirlari, O'zbekiston tuproqlari va yer resurslari. Tashkent 2008.

3. <http://www.agro.uz>

4. <http://www.pedagog.uz>

5. www.qashqadaryo.uz.